

БИНОЛАР ЕРТЎЛАЛАРИ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ БИНОНИНГ ИССИҚЛИК ҲИМОЯСИ ДАРАЖАСИ ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТЕПЛОФИЗИК ҲИСОБЛАШ

Тулаков Элмурад Саломович, техника фанлари доктори, профессор;

Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, докторант;

Матёкубов Бобур Пўлатович, стажёр тадқиқотчи.

Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Ертўла деворлари кўп ҳолларда пойдевор вазифасини ҳам тез-тез бажариб туради. Фақат, ташқи конструкцияларни грунт билан туташган чегараси иссиқлик изоляция билан ҳимояланган бўлгандагина уларни ишончли ишлатиш мумкин бўлади. Ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларни иссиқлик изоляция билан ҳимоялашга асосий сабаб, ер ости ташқи тўсиқ конструкциялар орқали йўқолаётган иссиқлик миқдори, бинодан умумий йўқолаётган иссиқлик миқдорини 20 % гача бўлган қисмини ташкил этишидир. Ертўла хонаси иситилганда, иссиқлик изоляция қатлами ертўла деворини музлашдан ҳимоя қилади, конделсатни, намликни пайдо бўлишини ва миғор босишни ривожланишини олдини олишга ёрдам беради.

Аннотация: Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть здания в некоторых случаях составляют до 20% от общих тепловых потерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда амалда қўланилаётган ҚМҚ 2.01.04-18 "Қурилиш ИССИҚЛИК техникаси"да бинолар ва хоналарни иссиқлик ҳимояси бўйича уч даражага бўлинган. Бунда биноларнинг иссиқлик ҳимояси даражасига ва қурилиш жойининг градус-сутка кўрсаткичига боғлиқ ҳолда ташқи деворлар, чордоқсиз томлар ва чордоқ ёпмалари каби ташқи тўсиқ конструкциялар учун иссиқлик узатишга қаршилиқнинг талаб этилган қиймати белгиланган.

Иссиқлик ҳимояси бўйича биринчи даражали биноларнинг ташқи тўсиқ конструкцияларига минимал санитария-гигиена талаблари қўйилган. Бундай бинолар ташқи тўсиқ конструкциялари учун белгиланган иссиқлик узатишга қаршилиқнинг меъёрий қийматлари конструкциянинг иссиқлик инерциясини ҳисобга олган ҳолда (1) формула ёрдамида аниқланадиган R_0^{TP} нинг қийматларидан унча катта фарқ қилмайди:

$$R_0^{TP} = \frac{(t_B - t_H) \cdot n}{\Delta t^H \cdot \alpha_B} \quad (m^2 \cdot ^\circ C / BT) \quad (1)$$

бу ерда n - тўсиқ конструкция ташқи сиртининг ташқи ҳавога нисбатан ҳолатини ҳисобга олувчи коэффициент, [1] нинг 3-жадвалидан қабул қилинади;

t_B - ички ҳавонинг ҳисобий температураси, $^\circ C$, хонанинг вазифасига боғлиқ ҳолда меъёрий ҳужжатлардан олинади;

t_H - ташқи ҳавонинг ҳисобий температураси $^\circ C$, тўсиқ конструкция иссиқлик инерцияси D нинг қийматига боғлиқ ҳолда бино қуриладиган ҳудуд учун қабул қилинади;

α_B - девор ички сиртининг иссиқлик ютиш коэффициенти, $Bm / m^2 \cdot ^\circ C$, [1] нинг 5-жадвалидан қабул қилинади;

Δt^H - девор ички сирти ва ички ҳаво температуралари фарқининг норматив қиймати, $^\circ C$, [1] нинг 4-жадвалидан қабул қилинади.

Иссиқлик ҳимояси бўйича иккинчи даражали биноларнинг ташқи тўсиқ конструкциялари учун белгиланган R_0^{TP} нинг қийматлари иссиқлик ҳимояси бўйича биринчи даражали биноларнинг ташқи тўсиқ конструкциялари учун белгиланган қийматлардан сезиларли даражада фарқ қилади.

Масалан, ташқи деворлар учун белгиланган R_0^{TP} нинг қийматлари биноларнинг вазифаси ва градус-сутка кўрсаткичларига боғлиқ ҳолда 1.6-2,4 марта катта қилиб белгиланган. Иссиқлик ҳимояси бўйича учинчи даражали биноларнинг ташқи тўсиқ конструкциялари учун белгиланган R_0^{TP} нинг қийматлари бундан ҳам кўпроқ фарқ қилади;

ҚМҚ 2.01.04-18 да, бинонинг энергия тежамкорлигини тامينлаш мақсадида, ташқи тўсиқ конструкцияларнинг иссиқлик узатишга қаршилиги R_0 нафақат санитария-гигиена талаблари асосида белгиланган R_0^{TP} дан кичик бўлмаслиги, балки ҳеч бўлмаганда иссиқлик ҳимояси бўйича биринчи даражали бинолар учун белгиланган қийматдан ҳам кичик бўлмаслиги талаб қилинади.

Давлат ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган турар-жой, даволаш-профилактика, болалар муассасалари, мактаблар, лицейлар, коллежлар, интернатлар

бинолари қурилишида, реконструкция қилишда ва капитал таъмирлашда уларнинг иссиқлик ҳимояси бўйича даражасини иккинчи даража қилиб белгилаш зарурлиги талаб қилинади. Бюджетдан ташқари маблағлар асосида барпо этиладиган, реконструкция қилинадиган ва капитал таъмирланадиган турар-жой, жамоат ва сапоат бинолари учун лойиҳа топшириғига биноан иссиқлик ҳимояси даражасини иккинчи ёки учинчи даража қабул қилиш тавсия этилади.

Биноларнинг иссиқлик ҳимоялаш даражаси лойиҳа топшириғида белгиланади. Бинонинг иссиқлик ҳимояси даражасини биринчи даражадан юқори қилиб лойиҳалаганда, унинг айрим тўсик конструкциялари учун R_0^{TP} нинг қийматини биринчи даража бўйича қабул қилишга рухсат этилади. Лекин бунда бошқа конструкция ёки бир нечта тўсик конструкцияларнинг термик қаршилигини албатта, ошириш зарур. Бундан ташқари, барча ташқи тўсик конструкциялар орқали йўқотиладиган иссиқликнинг умумий миқдори иссиқлик ҳимояси даражаси учун қабул қилинган R_0^{TP} бўйича ҳисобланган миқдордан ошмаслиги керак.

Қурилиш жойи учун иситиш мавсумининг градус-суткани кўрсаткичи қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$D_d = (t_b - t_{от.пер}) \cdot Z_{от.пер} \quad (2)$$

бу ерда t_b - ички ҳавонинг ҳисобий температураси, °C;

$t_{от.пер}$ ва $Z_{от.пер}$ - ҳарорати $\leq 10^\circ\text{C}$ бўлган даврдаги ўртача ҳарорати, °C ва унинг давом этиш даври, сутка.

D_d кўрсаткичнинг қийматига ва бинонинг иссиқлик ҳимоя даражасига боғлиқ ҳолда ташқи тўсик конструкция учун [1] дан иссиқлик узатишга қаршилиқнинг талаб этилган қиймати R_0^{TP} аниқланади.

Лойиҳаланаётган янги конструкция учун қуйидаги формула ёрдамида аниқланган иссиқлик узатишга қаршилиқнинг қиймати R_0 юқорида аниқланган R_0^{TP} қиймат билан таққосланади. Агар $R_0 \geq R_0^{TP}$ шарт бажарилса, бино қабул қилинган иссиқлик ҳимояси даражасига мувофиқ равишда энергия тежамкор ҳисобланади.

$$R_0 = R_B + R_K + R_H = \frac{1}{\alpha_B} + \sum \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_H}, \quad (3)$$

$(\text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT})$

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_B} + R_K^{TP} + \frac{1}{\alpha_H}, \quad (4)$$

$(\text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT})$

бу ерда δ_i - алоҳида қатламларнинг қалинлиги;

λ_i - шу алоҳида қатламлар материалларининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари, $(\text{BT} / \text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

α_H - ташқи тўсик конструкцияни ташқи сиртининг иссиқлик бериш коэффициенти, $(\text{BT} / \text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C})$;

R_K^{TP} - ташқи тўсик конструкциянинг келтирилган термик қаршилиги, $(\text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT})$.

Биноларнинг ташқи тўсик конструкцияларига энергия тежамкорлик нуқтаи назаридан қўйиладиган талаблар кучайтирилганлиги муносабати билан ҳозирги кунда уларнинг иссиқлик узатишга қаршилигини ошириш муаммоси долзарб бўлиб бормоқда. Бу масалани ҳал қилиш учун, яъни ташқи тўсик конструкцияларнинг иссиқлик узатишга қаршилигини қанчага ошириш кераклигини аниқлаш учун, унинг иссиқлик узатишга умумий қаршилиқнинг ҳақиқий қиймати R_0^ϕ ҳақида маълумот керак бўлади. Бундай маълумотни аниқлаш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилади.

1) Қурилатган мавжуд ташқи тўсик конструкциянинг таркибига кирган материаллар ҳақида аниқ маълумотлар бўлган ҳолларда, конструкция учун узатишга умумий қаршилиқнинг ҳақиқий қиймати R_0^ϕ сифатида (3) ёки (4) формулалар ёрдамида иссиқлик узатишга қаршилиқнинг ҳисобий қиймати R_0 аниқланади.

2) Конструкция учун иссиқлик узатишга умумий қаршилиқнинг ҳақиқий қиймати R_0^ϕ аниқланади. Бу ишни температураларни экспериментал ўлчашлар натижасида иккита усулда амалга ошириш мумкин.

Биринчи усул. Қўшимча иссиқлик изоляцияси ўрнатилиши керак бўлган конструкция сиртидаги маълум нуқталарда, уларга ўрнатилган термодатчиклар ёрдамида бир неча сутка давомида ички ва ташқи ҳаво ҳамда конструкция ички сиртининг ҳароратлари ўлчанади. Олинган натижалар асосида ташқи тўсик конструкциянинг иссиқлик узатишга қаршилиги R_0^ϕ қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R_0^\phi = \frac{t_B - t_H}{(t_B - \tau_B) \cdot \alpha_B}, \quad (\text{M}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT}) \quad (5)$$

бу ерда t_B - хона ички ҳавосининг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, °C;

t_H - ташқи ҳавонинг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, °C;

τ_B - девор ички сиртининг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, °C;

α_B - девор ички сиртининг иссиқлик ютиш коэффициенти, $Bm/m^2 \cdot ^\circ C$, [1] нинг 5-жадвалидан қабул қилинади;

Иккинчи усул. Бунда бир неча сутка давомида ички ва ташқи ҳавонинг ҳароратлари билан биргаликда конструкция орқали ўтаётган иссиқлик оқимининг қиймати q_ϕ ҳам ўлчанади. Олинган натижалар асосида ташқи тўсиқ конструкциянинг иссиқлик узатишга қаршилиги R_0^ϕ куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R_0^\phi = \frac{t_B - t_H}{q_\phi}, (m^2 \cdot ^\circ C / BT) \quad (6)$$

бу ерда t_B - хона ички ҳавосининг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, $^\circ C$;

t_H - ташқи ҳавонинг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, $^\circ C$;

q_ϕ - ҳисобий давр учун ўлчанган иссиқлик оқимининг ўртача зичлиги, BT/m^2 ; унинг қиймати куйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$q_\phi = q \cdot \frac{\tau_H - \tau_B}{\tau_H - \tau_{B.П}}, Bm/m^2 \quad (7)$$

бу ерда q - иссиқлик оқимини ўлчашларнинг ҳисобий даври бўйича ўртача ҳақиқий зичлиги, BT/m^2 ;

τ_H - конструкция ташқи сиртининг ўлчашлар давридаги ўртача ҳарорати, $^\circ C$;

τ_B ва $\tau_{B.П}$ - тўсиқ конструкция ички сиртининг тепломер яқинидаги ва бевосита унинг тагидаги ҳароратлари, $^\circ C$.

Шундан сўнг, таъмирланадиган ташқи конструкциянинг иссиқлик узатишга қаршилиги R_0 нинг қиймати энергия тежамкорлик бўйича талаб этилган қиймат R_0^{TP} га тенг ёки ундан катта бўлиши шартидан келиб чиққан ҳолда, конструкция учун қўшимча иссиқлик узатишга қаршили $\Delta R_{Доб}$ нинг қиймати аниқланади:

$$\Delta R_{Доб} = R_0^{TP} - R_0^\phi, (m^2 \cdot ^\circ C / BT) \quad (8)$$

Энергия тежамкорликни таъминлашда қўшимча ўрнатиладиган иссиқлик изоляцияси қатламининг қалинлиги куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$\delta = \Delta R_{Доб} \cdot \lambda, m, \quad (9)$$

бу ерда λ - қўшимча иссиқлик изоляцияси сифатида қўлланиладиган материалнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини, $BT/m^2 \cdot ^\circ C$ унинг қиймати хонанинг намлик режимга боғлиқ ҳолда аниқланадиган эксплуатация шароити **A** ёки **B** га мувофиқ равишда қабул қилинади.

Ташқи тўсиқ конструкцияларнинг иссиқлик узатишга қаршилиги R_0 куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_B} + R_K + \frac{1}{\alpha_H}, (m^2 \cdot ^\circ C / BT) \quad (4)$$

бу ерда α_B - девор ички сиртининг иссиқлик ютиш коэффициентини, $Bm/m^2 \cdot ^\circ C$, [1] нинг 5-жадвалидан қабул қилинади;

α_H - ташқи тўсиқ конструкцияни ташқи сиртининг иссиқлик бериш коэффициентини, $Bm/m^2 \cdot ^\circ C$, [1] нинг 6-жадвалидан қабул қилинади;

R_K - тўсиқ конструкциянинг термик қаршилиги, бир жинсли қатламлардан иборат кўп қатламли ташқи тўсиқ конструкциянинг термик қаршилиги барча қатламлар термик қаршилиқларининг йиғиндисига тенг, яъни куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$R_K = \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} \quad (11)$$

бу ерда $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ - алоҳида қатламларнинг қалинлиги, м;

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - шу қатламлар материалларининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентлари, $BT/m^2 \cdot ^\circ C$.

Мисол. Самарқанд шаҳрида қурилатган турар-жой биноси ертўла деворини донадор пеностеклодан қилинадиган иссиқлик изоляция қатламининг қалинлигини ҳисоблаш. Ертўла девори қалинлиги 400 мм бўлган монолит темирбетон пойдевордан иборат. Самарқанд вилояти Тайлоқ туманида қурилган турар-жой биносининг иссиқ ертўла деворларини иссиқлик изоляциялаш учун экструдировка қилинган полистирол URSA XPSли иссиқлик изоляция қатламининг қалинлигини ҳисоблаш. Ертўла деворлари қалинлиги 400 мм бўлган монолит темирбетон пойдевордир (1-расм).

Қурилиш жойи учун иситиш мавсумининг D_d градус-сутка кўрсаткичини куйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$D_d = (t_B - t_{om.nep.}) \cdot Z_{om.nep.}$$

Шартга асосан:

- қурилиш жойи - Самарқанд вилояти, Тайлоқ тумани;

- бионинг вазифаси - турар-жой ва жамоат биноси;

- [2] даги 1-жадвалга кўра хона ички ҳавосининг ҳисобий температураси, $t_B = 20^\circ C$;

- [2] даги 1-жадвалга кўра хона ички ҳавосининг нисбий намлиги, 55 %;

- [1] даги 4-жадвалга Самарқанд вилояти, Тайлоқ туманининг ташқи ҳаво температураси $t \leq 8^\circ C$ ва

$t \leq 12^{\circ}C$ бўлган даврлар учун мос равишда ўртача температура $t_{om.nep.}$ нинг қиймати ва шу даврларнинг давомийлиги (суткада) $Z_{om.nep.}$ ҳақидаги маълумотларни ёзиб оламиз:

- $t \leq 8^{\circ}C$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{om.nep.} = +3,1^{\circ}C$, давомийлиги 172 сутка;

- $t \leq 12^{\circ}C$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{om.nep.} = +4,8^{\circ}C$, давомийлиги 133 суткани ташкил қилади.

- мазкур қийматлар асосида $t \leq 10^{\circ}C$ бўлган даврлар учун ўртача температура $t_{om.nep.}$ нинг қиймати ва шу даврларнинг давомийлиги (суткада) $Z_{om.nep.}$ ни аниқлаб оламиз:

$$t_{om.nep.} = \frac{3,1 + 4,8}{2} = 3,95^{\circ}C \text{ ва}$$

$$Z_{om.nep.} = \frac{133 + 172}{2} = 152,5 \approx 153 \text{ суткага тенг.}$$

- хонанинг намлик режими - мўътадил.

1-формуладан фойдаланиб Самарқанд вилояти, Тайлоқ тумани учун иситиш мавсумининг градус-сутка кўрсаткичи D_d нинг қийматини аниқлаймиз:

$$D_d = (t_B - t_{om.nep.}) \cdot Z_{om.nep.} = (20 - 3,95) \cdot 153 = 2455 \text{ градус-сутка.}$$

1-расм. Иссиқ ертўла деворларини иссиқлик изоляциялаш: 1-асос грунги; 2-шебень тўшама; 3-бетон тўшама; 4-гидроизоляция; 5-экструдированли пенополистирол 6-грунтда пол; 7-пойдевор таглиги; 8-пойдевор; 9-девор; 10-деворнинг иссиқлик изоляция қатлами; 11-деворнинг сувоғи; 12-текис асбестцемент листдан тўсиқ; 13-цоколь; 14-отмостка; 15-қум тўшама; 16-қайта тўлдирилган

Иссиқлик ўтказишга қаршиликнинг талаб этилган қиймати R_0^{TP} ни куйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$R_0^{TP} = a \cdot D_d + b$$

Турар-жой, соғлиқни сақлаш ва болалар муассасалари, мактаблар, мактаб-интернатлар, меҳмонхоналар ва ётоқхоналар учун $a=0,00035$ ва $b=1,4$ тенг деб қабул қилинади.

$$R_0^{TP} = a \cdot D_d + b = 0,00035 \cdot 2455 + 1,4 = 0,86 + 1,4 = 2,26 \text{ м}^2 \cdot ^{\circ}C / \text{ВТ.}$$

Ташқи тўсиқ конструкциянинг иссиқлик узатишга умумий қаршилиги куйидаги формула билан аниқланади:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_B} + R_K + \frac{1}{\alpha_H} \quad (3)$$

бу ерда α_B - ташқи тўсиқ конструкция ички сиртининг иссиқлик бериш коэффиценти 5*-жадвал бўйича аниқлаймиз, $\alpha_B = 8,7 \text{ ВТ} / (\text{м} \cdot ^{\circ}C)$ [2].

α_H - ташқи тўсиқ конструкция ташқи сиртининг иссиқлик бериш коэффиценти 6-жадвал бўйича аниқлаймиз, $\alpha_H = 23 \text{ ВТ} / (\text{м} \cdot ^{\circ}C)$ [2].

Ертўла ёки цокол қаватни қоплаш учун ишлатиладиган экструдировка қилинган полистирол URSA XPS плита намланган ҳолатда бўлиши мумкин. Намланган ҳолатдаги иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти аниқлашнинг 2 та усули мавжуд.

1.Тажрибавий. Эксплуатация шароитида қурилиш материаллари иссиқлик ўтказувчанлигини ҳисобий қийматларини аниқлаш усули СП 23-101-2004-Бинолар иссиқлик ҳимоясини лойиҳалашнинг Е иловасида келтирилган [3].

2.Ҳисобланган. [4]га кўра материалнинг иссиқлик ўтказувчанлигини ҳажм намлигига боғлиқлигини эмпирик формула билан ифодалаш мумкин:

$$\lambda_{влаж} = \lambda_{сух} + \Delta\lambda \cdot \omega \quad (4)$$

бу ерда $\lambda_{сух}$ - куруқ ҳолатдаги материалнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти;

$\Delta\lambda$ - иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти микдорини намликнинг ҳар бир ҳажмий фойзига ошиши;

ω - намликнинг ҳажмий микдори, %.

Ноорганик материалларнинг манфий температурадаги $\Delta\lambda$ қиймати куйидагига тенг деб қабул қилинади $3,5 \cdot 10^{-3} \text{ ВТ} / (\text{м} \cdot ^{\circ}C)$.

Экструдировка қилинган полистирол URSA XPS плитанинг намлиги заррачалар юзасида намлик туфайли унинг ҳажмининг 0,3% дан кўп эмас.

Экструдировка қилинган полистирол иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини 0,031 ВТ/(м·°С) га тенг.

Шундай қилиб, намланган иссиқлик изоляцияси қатламининг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини қуйидагича бўлади:

$$\lambda_{\text{влаж}} = \lambda_{\text{сух}} + \Delta\lambda * \omega = 0,031 + 3,5 * 10^{-3} * 0,3 = 0,031 + 0,0035 * 0,3 = 0,0104 \text{ ВТ/(м} \cdot \text{°С)}.$$

Ташқи тўсиқ конструкциянинг иссиқлик узатишга умумий қаршилигини аниқлашнинг умумий тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{В}}} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \dots + \frac{1}{\alpha_{\text{Н}}}$$

Ва у иссиқлик ўтказишга қаршилиқнинг талаб этилган қиймати R_0 дан кичик бўлмаслиги керак;

1-жадвал

Тавсия этилган конструкциядаги қатламлар

№	Материалнинг номи	Зичлиги кг/м ³	Иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини ВТ/(м·°С)	Қалинлиги, м
1	Монолит темирбетон плита	2500	2,04	0,400
2	Гидроизоляция	-	-	-
3	Экструдировка қилинган полис-тирол URSA XPS плита	35	0,035	X
3	Текис асбестцемент листлар	1800	1,79	0,02

$$R_0 = \frac{1}{8,7} + \frac{0,400}{2,04} + \frac{X}{0,035} + \frac{0,02}{1,79} + \frac{1}{23} = 0,115 + 0,196 + 0,057 + 28,57X + 0,011 = 0,362 + 28,57X = 2,26$$

$$28,57 * X = 1,898$$

Тенгламадан аниқлаймиз $X=0,07 \text{ м}=7 \text{ см}=70 \text{ мм}$
Шундай қилиб, таклиф этилаётган конструкция таркибда экструдировка қилинган полистирол URSA XPS плитадан ясалган иссиқлик изоляциянинг минимал қалинлиги 30 мм гача бўлганлиги учун, биз ҳисоб натижаларига кўра URSA XPS плитадан барпо этиладиган иссиқлик изоляция қатламининг қалинлигини 70 мм қилиб қабул қиламиз.

3. Яқуний қисм. Дастлаб, ертўла деворларини текисланган ташқи сирти бўйлаб гидроизоляция қатлам ётқизилади. Бу гидроизоляция қатлам суртилган ёки ёпиштирилган бўлиши мумкин. URSA XPS плиталари гидроизоляция қатлам устидан бириктирилади.

URSA XPS плиталарнинг деворга ўрнатилиши қуйидагича амалга оширилади:

- гидроизоляция қатламининг уч ёки беш нуқтаси эритилади ва унга иссиқлик изоляция плитаси маҳкам босилиб ёпиштирилади. Агар иссиқлик изоляция плиталарини маҳкамлаш учун мастикалар ишлатилса, ўлчами 1250x600 мм бўлган иссиқлик изоляция плитасининг сиртидан 8-10 нуқтасини белгилаб мастика суртилади ва у гидроизоляция қатлам устига маҳкам босилиб ёпиштирилади. Бинонинг цокол зонасида плиталар анкер ёрдамида маҳкамланади. Бунда битта плита 4 та анкер орқали маҳкамланади. Плиталар шахмат тартибда жойлаштирилади. Танланган чорак шаклидаги ҳар бир URSA XPS плитаси чекка томони билан қўшни плиталарга яқин жойлаштириб терилади. Бунда юқори плитанинг махсус ўйиғи пастки плитанинг ўйиғини қоплаши керак. Бу ўз навбатида иссиқлик изоляция қатлами орқали

бўшлиқлар (узилишлар) бўлмаслигини таъминлайди ва иссиқлик йўқотилишини камайтиради. Пойдеворнинг атрофидаги чуқур (котлован) грунт билан тўлдирилгандан сўнг, URSA XPS плиталар грунт босими туфайли ертўла деворларига маҳкам босилади.

4. Хулоса. Мазкур мақолада ҳозирги кунда устувор аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири - бинонинг ер ости конструкцияларини қуриш, уларни музлашдан муҳофаза қилиш, гидроизоляция ва изоляция масалаларини кўриб чиқилди. Ёқилги-энергетика ресурсларини тежаш ва иситиш учун эксплуатация харажатларни камайтириш мақсадида турар-жой ва жамоат биноларининг иссиқлик ҳимоясини такомиллаштириш қурилишнинг долзарб муаммосидир. Мазкур муаммонинг ечимини биринчи навбатда деворлар, ертўла деворлари ҳамда чордоқ ёпмаларини иссиқлик ўтказишга юқори қаршилиқ кўрсатувчи иссиқлик изоляция қатлами билан қопланган конструкциялар ёрдамида амалга ошириш мумкин.

Адабиётлар

1. ҚМҚ-2.01.01-22. Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар. Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси. Тошкент. 2022 й.
2. ҚМҚ 2.01.04-18 Қурилиш иссиқлик техникаси. Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси. Тошкент. 2018 й.
3. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. Москва. 2004.
4. В.Файст. Основные положения по проектированию пассивных домов. Издательство Ассоциации строительных вузов. 2008.

5. Tulakov, E. S., Inoyatov, D. T., & Kurbonov, A. S. (2019). Waterproofing and calculation of the thickness of the insulation of the basement wall of a low-rise energy-efficient house in accordance with domestic and foreign standards and norms. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3311-3314.
6. Э.С.Тулаков, Д.Т.Иноятлов, А.С.Курбонов. Архитектура. Курилиш. Дизайн. 2019 йил, №1, 56-61 б. ТАҚИ.
7. Salomovich, T. E., & Pulatovich, M. B. (2021). Thermal Insulation Of The Foundation Walls Of Buildings And Calculation Of Its Thickness. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(04), 70-78.
8. Тулаков, Э. С., Бўронов Х, М. Б., & Абдуллаева, С. А. (2020). Кам қаватли турар-жой бинолари ертўла деворларининг иссиқлик изоляция қатлами қалинлигини ҳисоблаш. *Me'morchilik va qurilish muammolari Проблемы архитектуры и строительства. Samarqand*, 2, 41-45.
9. Ulugbek, M. DESIGN OF CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF ENERGY-SAVING EXTERNAL WALLS WITHOUT" THERMAL BRIDGE.
10. Tulakov, E., Inoyatov, D., Kurbonov, A., Sirojiddinov, S., Abdullayeva, S., Matyokubov, B., & Kulmirzayev, J. (2024). Experimental analysis of moisture protection of buildings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 04018). EDP Sciences.
11. Salomovich, T. E., Samariddinovich, S. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the Heat Preservation Properties of the Exterior Walls of Brick Buildings. *International Journal of Culture and Modernity*, 28, 15-20.

